

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КАДЕТСКОГО КОРПУСА

В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием цифровизации образовательного процесса. Показаны ресурсы развития социокультурного потенциала обучающихся на примере БОУ «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова».

Актуальность представленной работы связана с внедрением цифровых технологий в образовательный процесс. Сегодня цифровизация охватывает все сферы деятельности человека, в том числе и образование. Использование цифровых компьютерных технологий – неотъемлемая часть современного образовательного процесса [5, с. 86].

Целью данной статьи является освящение проблем внедрения цифровых технологий в образовании на примере БОУ «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова».

Согласно закону об образовании, «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1].

В последнее время вопросами в области развития образования в условиях цифровизации занимаются: Вербицкий А.А., Плешаков В.А., Обыденкова С.Г., Воровщиков, Шклярова О.А., Захарьяшева О.А., Гунина Е.В., Дудина О.В. [3; 6-9].

Модернизация образовательной среды осуществляется на основе уже существующих нормативно-правовых актов. Среди них «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (25.10.2016 г.), утвержденный Правительством Российской Федерации в рамках реализации государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы»; «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [5, с. 88].

В цифровой среде сегодня происходит молниеносный переход от одной социальной реальности, к другой, в результате чего быстро меняются критерии и нормы поведения в современном обществе. Цифровая среда оказывает на человека уже иное влияние, чем в доцифровой информационной среде. Цифровая среда создает новое поколение с новыми правилами взаимодействия в обществе, новыми общественными и политическими

ценностями. Использование компьютерных технологий создает новый образец восприятия информации «клиповое мышление», которое ведет к массовому восприятию информационного потока [4, с. 94].

Современное социокультурное пространство охвачено процессом цифровизации, который не может не влиять на образовательную деятельность. Это и создание новых моделей образовательных учреждений, и внедрение новейших оцифрованных программ, и дистанционное обучение.

«Под цифровым образованием следует понимать процесс организации взаимодействия между обучающими и обучающимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как результаты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате» [2, с. 30].

В БОУ «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» используются информационные ресурсы: медиа-, видео-, аудио-, библио-, фото-, графика, анимации, информационные массивы данных, образовательные порталы, интернет-сайты.

Кабинеты в учреждении оснащены телевидением и Интернетом, классы компьютеризированы. Образовательное учреждение подключено к сети WI-FI.

В прошлом 2020 году БОУ «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» в связи с пандемией короновирусной инфекции перешел на дистанционное обучение, которое предполагало онлайн общение с педагогами, самостоятельную работу с электронными учебниками, составление обучающимися проектов по учебным дисциплинам, работу с электронными ресурсами, которые рекомендованы Министерством просвещения.

Несмотря на то, что форма дистанционного обучения предполагает чат-занятия, при проведении которых необходимо наличие чат – кабинетов с соответствующим оборудованием, а также веб-занятия, предполагающие использование сети интернет, в кадетском корпусе в этот период такого рода занятия не проводились. Такая форма дистанционного обучения, как телеконференция, тоже не применялась в корпусе в период пандемии. Такой способ дистанционной формы обучения, как телеприсутствие, тоже не практиковался в корпусе. Телеприсутствие как способ дистанционного обучения, предполагает эффект присутствия, т. е. обучающийся ощущает себя присутствующим в учебном помещении.

В кадетском корпусе во время дистанционного обучения активно использовались такие информационные ресурсы, как медиа-, видео-, аудио-, библио-, фото-, графика, анимации, информационные массивы данных, образовательные порталы, интернет-сайты.

В кадетском корпусе еще до введения дистанционного образования учителя и родители обучающихся пользовались автоматизированной информационной системой «Сетевой город», которая в период пандемии оказалась основным средством общения между участниками образовательного процесса.

Другим способом общения между субъектами образовательного процесса в период пандемии стала электронная почта, относящаяся к средствам дистанционного доступа. В кадетском корпусе этот способ применяли учителя для предоставления информации о проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, научно-практических конференций, для рассылки образцов домашних занятий и т. д.

Профессиональная деятельность учителя в условиях цифровизации образовательного процесса трансформируется. Кроме классической организации учебного процесса и умения мотивировать обучающихся, учитель должен активно использовать цифровые средства обучения.

В разработке материала для ведения учебной деятельности педагог должен использовать кроме нецифровых технологии и цифровые технологии, формировать и развивать критическое мышления в условиях процесса цифровизации.

Сегодня, в результате цифровизации образовательного процесса, функции педагога становятся менее весомыми, чем ранее. Учитель уже не является единственным источником знаний, не является информирующим, объясняющим и контролирующим звено. В современном учебном процессе эти роли начинают выполнять цифровые средства обучения.

В стремительно меняющемся мире цифровизации, меняются и дети, обучающиеся, с которыми продолжают работать учителя, применяющие доцифровые педагогические технологии.

Система отношений в образовательном процессе объект-субъект постепенно себя изживает, на смену приходят субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса. Позиция педагога в современном обществе несколько видоизменяется. Обучающиеся уже не всегда получают необходимую информацию непосредственно от учителя. Сегодня обучающийся имеет свободный доступ к интересующей его информации.

Проблемой БОУ «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» на сегодняшний день является профессиональный отбор кадров учительско-воспитательского состава, не все участники которого применяют цифровые педагогические технологии. У многих преподавателей и воспитателей отсутствует мотивация к необходимости использовать современные цифровые технологии.

Законодательство ни на федеральном, ни на муниципальном уровне не регулирует наличие перечня качеств, которым должен обладать современный педагог. Однако разумно предположить, что современный педагог должен быть всесторонне развит, обладать профессиональными и соответствующими роду своей деятельности личностными качествами.

Прежде всего педагог должен нести социальную ответственность, быть сознательным и высоконравственным человеком. Педагоги должны обладать такими особенностями личности, как великодушие, тактичность, самоорганизованность, быть общественно активным и иметь чувство эмпатии. Преподаватель кадетского корпуса кроме этого должен быть патриотом своей родины, чтобы он мог воспитать истинного патриота своей страны.

Учительско – воспитательский состав обязан соблюдать правила кодекса профессиональной этики педагогических работников.

Кроме наличия личностных особенностей, соответствующих педагогическому статусу, педагог должен знать и применять в своей деятельности различные подходы обучения, определяющие стратегию обучения и способствующие разрешению конфликтных ситуаций.

Сегодняшним педагогам необходимо владеть цифровыми технологиями и уметь применять современные цифровые инструменты в процессе обучения, формировать навыки для дальнейшего самостоятельного обучения, совместно искать пути решения поставленных задач. Сегодня педагогическая деятельность это прежде всего деятельность сопровождающего, т.е. направляющего. Сегодня наряду с задачей педагога научить, стоит задача правильно направить обучающегося, привить самостоятельность в процессе обучения.

Современный учитель должен осваивать современные методы работы, в том числе дистанционные курсы, уметь работать онлайн, использовать презентационные материалы, автоматизировать проверку домашних занятий, изучать современные концепции научных знаний и использовать игровые методы, технологии и механизмы.

В бесконтрольном информационном потоке обучающимся очень трудно находить правильную информацию, поэтому задача современного педагога научить правильно использовать информационные ресурсы, собирать, обрабатывать и анализировать, быть самокритичным и формировать свое собственное мировоззрение.

Литература

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации».
2. Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л. Цифровое образование» как системообразующая категория: подходы к определению // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 3. С. 25-36. <https://doi.org/10.18384/2310-7219-2018-3-25-36>
3. Воровщиков С.Г., Шклярова О.А. Горизонты и риски развития образования в условиях системных изменений и цифровизации» // Электронный научно-публицистический журнал «Номо Cyberus». 2020. № 1 (8).
4. Гунина Е.В., Дудина О.В. К вопросу изучения цифровой среды как фактора социализации личности // Казанский педагогический журнал. 2020. № 6(143). С. 89-95.
5. Дудина О.В. Проблемы цифрового образования на примере музыкального училища// Педагогические и социальные вопросы образования: Материалы Междунар. науч.– практ. конф. (Чебоксары, 30 марта 2020 г.). Чебоксары: Среда, 2020. С. 86-89.
6. Захарьящева О.А. Киберсоциализация в рамках социальной акции «Цени свою жизнь» (Рязанская область, март – октябрь 2019 года) // Электронный научно-публицистический журнал «Номо Cyberus». 2019. № 2(7).
7. Обыденкова В.К. III Международная конференция «Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека» // Электронный научно-публицистический журнал «Номо Cyberus». 2020. № 1 (8).

8. Плешаков В.А., Обидина, Т.В. Цифровая социализация: не человек овладевает Интернетом, а Интернет овладевает человеком // Электронный научно-публицистический журнал «Номо Cyberus». 2019. № 2(7).

9. Токтаров Е.Б. Международный онлайн – круглый стол «Киберпедагогика в условиях цифровизации образования» // Электронный научно-публицистический журнал «Номо Cyberus». 2020. № 1 (8).